
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.072

DOI 10.5281/zenodo.13744922

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА

PSYCHOCORRECTION OF CHILD THEFT

БРОВЧЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ,*Медицинский университет «Реавиз».***BROVCHENKO ROMAN NIKOLAEVICH,***Reaviz Medical University.*

В данной статье рассматривается проблема детского воровства. Оценена эффективность разработанной психолого-педагогической программы, направленной на коррекцию делинквентного поведения младших школьников. Описано, что лежит в основе программы, и выявлены направления работы, представленные в данной программе. Основные виды упражнений были направлены на расслабление, освобождение от переживаний, развитие навыка вербализации чувств, установление положительного эмоционального состояния и работу над тактильно-кинестической чувствительностью. Программа реализована с участием социального педагога и педагога-психолога. Сделан вывод, что реализация предложенной программы является эффективным подходом в коррекции детского воровства.

This article discusses the problem of child theft. The effectiveness of the developed psychological and pedagogical program aimed at correcting delinquent behavior of younger schoolchildren is evaluated. It describes what underlies the program and identifies the areas of work presented in this program. The main types of exercises were aimed at relaxation, liberation from emotions, developing the skill of verbalization of feelings, establishing a positive emotional state and working on tactile and kinetic sensitivity. The program was implemented with the participation of a social pedagogue and a teacher-psychologist. It is concluded that the implementation of the proposed program is an effective approach in correcting child theft.

Ключевые слова: *ребенок, младший школьный возраст, девиантное поведение, делинквентное поведение, воровство, психокоррекция, песочная терапия.*

Key words: *child, primary school age, deviant behavior, delinquent behavior, theft, psychocorrection, sand therapy.*

Актуальность исследования.

А Проблема детского воровства вызывает серьезную озабоченность родителей и педагогов. Одни начинают думать о моральном разложении своего ребенка, представляя себе его будущее, наполненное преступной деятельностью. Другие, столкнувшись с подобным поведением, впадают в панику и подозревают у ребенка генетическую предрасположенность к воровству и, как следствие, возможность развития kleptomania [3, с. 54]. Для понимания факторов, способствующих совершению воровства детьми, необходимо изучить не только индивидуальные особенности и черты характера, но и влияние социальной среды,

поведенческих норм и правил. Эти внешние факторы оказывают существенное влияние на развитие личности человека, формирование его ценностей и следование общественным нормам.

Цель исследования: изучить психокоррекцию детского воровства.

Обзор литературы.

Детское воровство – это сложная тема, вызывающая у взрослых много вопросов и противоречивых эмоций [2, с. 15]. Важно понимать, что воровство – это не всегда проявление злого умысла. Зачастую за этим скрываются глубокие психологические причины, которые требуют внимания и понимания со стороны взрослых [8, с. 150].

В.В. Ковалев говорит о «привычном воровстве» как о способе активного протеста, вошедшем в привычку. В.В. Ковалев утверждает, что склонность к воровству возникает в результате относительно легкого закрепления в детстве различных поведенческих паттернов и постепенно трансформируется в истинные расстройства импульсивных влечений [4, с. 75].

Детское воровство может быть обусловлено различными факторами, в том числе ошибками в воспитании, негативным влиянием в семье, подстрекательством со стороны криминальных личностей. Уникальные особенности детей, такие как ограниченный жизненный опыт, склонность к подражанию, трудности с правильной оценкой тех или иных ситуаций, эмоциональная чувствительность, усиливают риски, связанные с формированием негативных установок и привычек при воздействии нежелательных факторов [5, с. 67]. Этот риск особенно возрастает при отсутствии должного педагогического руководства и контроля за поведением детей. Примерно в 20-30% случаев этому способствует негативное влияние старших членов семьи, например, конфликты, проявления жестокости [1, с. 112].

Роль социального педагога чрезвычайно важна для решения сложных проблем, связанных с социальным и эмоциональным развитием этих детей. Они играют важнейшую роль в оказании всесторонней помощи и поддержки, направленной на профилактику детского воровства [7, с. 24]. Благодаря проведению различных социально-педагогических мероприятий можно эффективно бороться с тенденцией к воровству детей [6, с. 27].

Материал и методы.

Исследование, проведенное на базе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 56 Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила, было направлено на психокоррекцию детского воровства.

В исследовании приняли участие 5 обучающихся начальной школы, которые стоят на внутришкольном учете из-за воровства.

Для оценки склонности детей к отклонениям от социальных норм и правил использовался адаптированный вариант методики А.Н. Орла «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению». Основная цель данной методики – выявление предрасположенности к определенным поведенческим отклонениям у детей.

Целью психолого-педагогической программы являлась коррекция и профилактика делинквентного поведения обучающихся начальной школы. В ходе работы нами была разработана психокоррекционная программа по использованию методов песочной терапии, направленная на снижение склонности к делинквентному поведению у младших школьников.

Основные виды упражнений были направлены на расслабление, освобождение от переживаний, развитие навыка вербализации чувств, установление положительного эмоционального состояния и работу над тактильно-кинестической чувствительностью. Внедрение игр и упражнений с использованием песка в процессе психокоррекции способствует снятию психоэмоционального напряжения, развитию навыка вербализации чувств и желаний, избавлению эмоционально-негативных переживаний, усовершенствованию навыков самоконтроля и саморегуляции.

Задачи программы:

- снижение общего уровня тревожности школьников;
- вербализация чувств, которые ребенок будет переживать во время занятий;
- совершенствование навыка саморегуляции и самоконтроля;
- избавление от эмоционально-негативных переживаний;
- формирование позитивного самовосприятия и повышение уверенности ребенка в собственных силах.

Оборудование: ящик с песком, игрушки, геометрические формы, различные «волшебные предметы»; магнитофон, запись со спокойной музыкой.

Организация занятий: программа рассчитана на 6 занятий, по 30-55 минут каждое. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Количество учащихся в группе: 6-8 человек.

Форма занятий: групповая.

Тематический план программы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Тематический план программы психокоррекции

№	Структура занятия	Оборудование	Продолжительность, мин
1	Упражнение «Привет, песок!»	Ящик с песком, игрушки, геометрические формы, разные «волшебные камешки»; магнитофон, запись со спокойной музыкой	8
	Упражнение «Песчаные узоры»		10
	Упражнение «Закапывание секретиков»		10
	Упражнение «Одержим победу над страхом»		5
2	Упражнение «Змейки»	Ящик с песком, комплект фигурок, содержащий фигурки животных, растений, здания, транспорт, людей	5
	Упражнение «Погружение рук в песок»		5
	Упражнение «Необычные следы»		5
	Упражнение «Семейная игра»		10
	Упражнение «Узоры на песке»		10
3	Упражнение «Волшебный песок»	Ящик с песком, комплект фигурок	5
	Упражнение «Отпечатки наших рук»		8
	Упражнение «Песчаный дождик»		10
	Упражнение «Тематический мир»		10
4	Упражнение «Мина»	Ящик с песком, вода, распылитель для воды, комплект фигурок	5
	Упражнение «Узоры»		8
	Упражнение «В песочной стране идут дожди»		8
	Упражнение «Волшебная страна»		10
	Упражнение «Комплимент»		5
5	Упражнение «Загадочные песчаные следы»	Ящик с песком, вода, распылитель для воды, игрушки, геометрические формы	5
	Упражнение «Отпечатки»		5
	Упражнение «Капли песка»		10
	Упражнение «Кто к нам приходил?»		10
6	Упражнение «Волшебные камешки»	Ящик с песком, вода, распылитель для воды, фигурки, магнитофон, аудиокассета со спокойной музыкой	5
	Упражнение «Кто к нам приходил?»		10
	Упражнение «Песочный дождь»		5
	Упражнение «Живые камни»		10

Программа была реализована с участием социального педагога и педагога-психолога.

Результаты и выводы.

Для диагностики склонности к делинквентному поведению по методике А.Н. Орел обучающимся предлагалось пройти тестирование с целью исследования склонности к преодолению норм и правил, склонности к аддиктивному (зависимому) поведению, склонности к самоповреждающему и саморазрушительному поведению, склонности к агрессии и насилию, волевому контролю эмоциональных реакций, склонности к делинквентному поведению.

Результаты диагностики представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты диагностики склонности к делинквентному поведению по методике определения склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), ср. балл

	Шкала №1	Шкала №2	Шкала №3	Шкала №4	Шкала №5	Шкала №6	Шкала №7
Выборка	Шкала установки на социально-желательные ответы	Шкала склонности к нарушению норм и правил	Шкала склонности к аддиктивному поведению	Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению	Шкала склонности к агрессии и насилию	Шкала волевого контроля эмоциональных реакций	Шкала склонности к делинквентному поведению
До реализации программы	56,66	64,4	56,33	58,26	58,2	70,73	63,26
После реализации программы	61,66	54,93	49,26	52,46	59,33	58,8	55,93

Анализ полученных результатов показал, что по шкале «Установки на социально желательные ответы» обучающиеся в начале исследования получили 56,66 Т-баллов, что характеризуется как умеренная тенденция давать социально-желательные ответы при заполнении опросника. Результаты в конце исследования (61,66 Т-баллов) показали настроенность к ситуации обследования и стремление показывать строгое соблюдение всех социальных норм.

По шкале склонности к нарушению норм и правил дети в начале исследования набрали 64,40 Т-баллов. Эти результаты показывают, что обучающиеся проявляют сильную независимость и несогласие с общепринятыми нормами. Они склонны к негативному отношению к другим и их ответы на вопросы могут вызывать подозрения в том, что они намеренно пытались исказить результаты теста. Результаты в конце исследования (54,93 Т-балла) показывают, что дети проявляют значительный уровень независимого мышления и непринятия групповых норм и ценностей, они готовы противостоять давлению со стороны других и отстаивать свои взгляды, склонны к поиску вызовов и проблем, которые позволяют им преодолевать трудности.

Результаты детей в начале исследования по шкале склонности к аддиктивному поведению (56,33 Т-балла) показали, что дети склонны уходить от реальности, изменяя свое психическое состояние. Они используют иллюзии и компенсаторные механизмы для

решения своих личных проблем, ориентированы на чувственную сторону жизни и ценят гедонистические удовольствия. Другими словами, дети склонны избегать реальности и проблем посредством изменения своего сознания, создавать иллюзорный мир, чтобы компенсировать недостатки в реальной жизни, искать удовольствия и наслаждения как основной способ удовлетворения своих потребностей. Результаты после реализации программы (49,26 Т-баллов) свидетельствуют либо о невыраженности вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций.

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению обучающиеся в начале исследования набрали 58,26 Т-баллов, что свидетельствует о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. Схожие результаты были получены в конце исследования (52,46 Т-баллов).

Результаты шкалы склонности к агрессии и насилию свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у участников исследования.

Результаты обучающихся в начале исследования по шкале волевого контроля «эмоциональных реакций» показали, что участники исследования имеют слабый контроль над своими эмоциями и поведением, не могут или не хотят контролировать свои эмоциональные реакции, склонны выражать негативные эмоции непосредственно в своем поведении, не могут контролировать свои потребности и желания. Им трудно справиться со своими эмоциями, они не могут откладывать удовлетворение своих желаний и часто действуют импульсивно, ненадлежащим образом под влиянием эмоций. После реализации программы дети набрали 58,8 Т-баллов, что свидетельствует о невыраженности этих тенденций.

Результаты в начале исследования (63,26 Т-баллов) свидетельствуют об готовности участников исследования к реализации делинквентного поведения, результаты в конце исследования (55,93 Т-баллов) говорят о невыраженности этих тенденций.

Для подтверждения эффективности разработанной психолого-педагогической программы полученные результаты подверглись статистическому анализу в программе SPSS с расчетом критерия Вилкоксона. Расчеты показали, что $p = 0,016 < 0,05$, т.е. различия значимы и реализованные мероприятия оказывают положительное влияние на склонность к делинквентному поведению обучающихся начальной школы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брылева Е.А. Правовой статус несовершеннолетних в уголовной и уголовно-исполнительной сфере. М.: Проспект, 2019. 159 с.
2. Волков Б.С. Помогает ребенку стать успешным человеком. М.: Академический Проект, 2020. 415 с.
3. Дорофеева Т.Г. Заповедь «Не укради» в мировых религиях: монография. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. 300 с.
4. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М.: RUGRAM, 2022. 608 с.
5. Котова С.С. Технологии психологической помощи семье : монография. М.: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2023. 289 с.
6. Морозов А.В. Антология реабилитационно-педагогического опыта. М.: Академический проект, 2020. 288 с.
7. Нартова-Бовачер С.К. Психологическое пространство личности: монография. М.: ФЛИНТА, 2016. 289 с.
8. Фоминова А.Н. Психологические ресурсы человека: возрастной аспект. М.: Прометей, 2021. 294 с.

© Бровченко Р.Н., 2024.